

XALQ DOSTONLARINI O'QITISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Sabitova T.

Alfraganus universiteti prof v.b., f.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15153645>

Annotatsiya: ushbu maqolada bugungi kunda xalq og'zaki ijodi va uning rivojlanishiga doir psixologik qarashlar yoritilgan. Psixolog olimlarining xalq og'zaki ijodini o'qitishdagi roli va ahamiyati borasidagi yondashuvlari ilmiy nazariy jihatdan tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: epos, doston, xalq og'zaki ijodi, tasvir, ta'lim, tarbiya, ijod, adolat, badiiy xususiyat.

Folklor asarlarini o'qitish orqali talaba yoshlarda ijodiy ishtiyoqqa qiziqishni oshirish, uning adabiyotga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Insonda tassavurni yanada boyitadi. Folklor asarlarini o'qitish natijasida inson tafakkurida tasavvur rivojlanadi uning hayoliyotining rivojiga va o'zining erkin tasavurrini shakllantirishiga xizmat qilishi bilan ajralib turadi.

Xalq pedagogikasining asosiy vositalari xalq og'zaki ijodi, xalq qo'shiqlari, xalq raqslari va musiqasida ko'rinadi. Buning barchasi folklorda mujassamlashgan. Buning natijasida kelajak avlodga folklor asarlarini tushunarli va o'zgarishsiz yetakazib berish zaruriyati mavjuddir. Folklor asarlarining saqlab qolinishi va rivojlanishi millatning, davlatning o'zilini saqlab qolish imkoniyatini yanada kuchaytiradi.

Shunday ekan, yoshlarning hissiy holatlarini rivojlantirish va ularning faolliklarini oshirishda folklor asarlarining psixologik imkoniyatlari va pedagogik ahamiyati borasida tadqiqotchi Ye.A.Medvedevaning fikriga ko'ra "san'at bilan bog'liq va ontogenezning dastlabki bosqichlarida namoyon bo'lgan faoliyat insonning madaniyat subyektini sifatida individualligini namoyon etishga yordam beradi". Insoniyat tarixi davomida folklor shaxsni shakllantirish tizimida asosiy o'rinlarni egalab kelgan.

Folklor asarlari orasida xalq og'zaki ijodi va musiqa san'atining roli insonga psixofiziologik jihatdan metabolizmni follahtirish, qonning daqiqali xajmiga, yurak urishining tezligiga, qon bosimiga sezilarni ta'sir ko'rsatadi. Ko'rish, eshitish va boshqa reseptorlarning faollashishiga hamda tananing fiziologik, biologik ritmlarini o'zgarishi va reaksiyalarni oshirishga olib keladi. Folklor asarlarini o'rganish psixologik jihatdan va inson salomatligiga ham o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Kichik tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, folklor asarlarini o'rganish shaxsning hissiy rivojlanishiga, hissiy sezgirlik va idrokning rolini oshirishiga,

tinglovchida his tuyg'ular, fikrlar va hissiy intellektual, insonning ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatadi.

Folklor asarlarini o'rganish orqali insonda quyidagi holatlarda o'zgarish bo'ladi:

Birinchi navbatda, aqliy faoliyat faollashadi

Ikkinchi navbatda, intellektual va ijodiy faoliyat optimallasadi

Uchinchi navbatda, diqqatni jamlashga yordam beradi

To'rtinchi navbatda, qisqa muddatli hotirani yaxshilaydi

Beshinchi navbatda, og'zaki va og'zaki bo'lmagan aql ko'rsatkichlarini oshiradi

Oltinchi navbatda, tasavvurni rag'batlantiradi

Yettinchi navbatda, inson xatti-harakatlarini o'zgartiradi.

Inson psixologiyasining o'zgarishi va uning rivojlanishiga folklor asarlarining ijobiy ta'siri doirasida N.V.Shutova o'zining tadqiqotlarida bolalik davrida aqliy tuzilmalar rivojlanishining notekisligi va plastikligini hisobga olgan holda folklor asarlarining muxsus tashkil etgan tarkibiy va dinamik tizimini taklif qiladi. Folklor ta'sirini tuzilishi integratsiyalashgan tizimning iyerarxik darajalari bo'lgan uchsta quyi tizimning o'zaro ta'siri bilan ifodalaydi.

1) psixofiziologik daraja: vizual, eshitish va boshqa reseptorlarning faollashishi, so'ngra tananing fiziologik va biologik ritmlari (qon aylanishi, nafas olish, ichki sekresiya va boshqalar) o'zgaradi.), jismoniy ishlashning oshishi, reaksiyalarning o'zgarishi;

2) psixologik daraja: hissiy va ixtiyoriy sohada o'zgarishlar yuz beradi, shaxsning psixologik faoliyati, uni idrok etish, e'tibor, xotira o'zgaradi;

3) ijtimoiy-shaxsiy daraja: shaxsga ta'sir qiluvchi musiqa unda katartik reaksiyaga sabab bo'ladi, uni o'zgartiradi va uyg'unlashtiradi; dunyoqarash, qadriyatlar tizimi, shaxsga yo'naltirish, xarakter uning ta'siriga tushadi.

Shunday qilib, tadqiqotchi N.V.Shutovaning fikriga ko'ra, umuman olganda, folklor odamga psixofiziologik, psixologik, ijtimoiy-shaxsiy darajada ta'sir qiladi. Shuning uchun uning bola psixikasiga ta'sirining tabiatini o'rganish ushbu murakkab ta'sirni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Bunday konseptual yondashuv yangi istiqbollarni ochib beradi, bunda folklor asarlari bir vaqtning o'zida bolaning hissiy va aqliy faoliyatini optimallashtirish vositasi bo'lib, uning shaxsiyatining ma'naviy o'sishi va axloqiy yaxshilanishiga olib keladi.

Bolalar folklorining eng yirik tadqiqotchisi G.S.Vinogradovning so'zlariga ko'ra, "bolalar folklori psixologlar uchun ham, ilmiy fikr vakillari uchun ham,

amaliy o'qituvchilar uchun ham qiziqish uyg'otadi". Bolalar folklorining individual janrlarini ularning intensiv yosh dinamikasida o'rganish bolalarning badiiy tafakkurining rivojlanish qonuniyatlarini tushunish uchun asos bo'lib xizmat qiladi, bu asosan xalq ijodiyoti asarlarini idrok etish orqali shakllanadi. Musiqiy folklor-bu bolalarning hissiy buzilishlarini tuzatish, uning barcha parametrlarini rivojlantirish, shuningdek, uning ta'sirchan tarkibiy qismlari bilan bog'liq psixikaning kompensatsion imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish maqsadiga erishishga yordam beradigan tuzatish vositasidir.

Ko'plab psixologlar o'z tadqiqotlarida hissiyotlar va fantaziyalar o'rtasida bog'liqlik borligini tasarruf etishadi. L.S.Vigotskiyning fikriga ko'ra "hissiyot tanamizning mimik, pantomimik, sekretor va somatik reaksiyalarida emas, balki bizning tasavvurimiz orqali ma'lum bir ifodaga muhtoj. Folklor har doim sirlar va sarguzashtlarni, ajoyib, hayoliy elementni, aniq, shaffof qurilgan to'qnashuvlarni o'z ichiga oladi".

Musiqani idrok etish, odamning ongida tovushli materialning aksi sifatida, shuningdek, psixofiziologik jarayondir, chunki musiqa tufayli kelib chiqadigan his-tuyg'ular va hissiyotlar insondan ma'lum bir reaksiya usulini talab qiladi (ilhom, ko'z yoshlar, kulgi, yurak urishi, nafas olish, puls, turli xil galvanik teri reaksiyalari). L.S.Vigotskiy o'z asarlarida san'at markaziy tuyg'u ekanligini ta'kidlaydi. San'at hissiyotlari aqlli hissiyotlardir. Mushtlarni qisish va qaltirashda o'zini namoyon qilish o'rniga, ular asosan fantaziya tasvirlarida hal qilinadi – deya o'z fikrini bildirgan..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сабитова Т. Ўзбек фольклори дарслик. Университетлар ва педагогика институтларининг Ўзбек филологияси факультетлари учун дарслик. –Т.: Сарбон. ЛЛС. 2024
2. Сабитова Т. Бахши шоирлар ижодига бағишланган тематик кеча ва кўрик-конкурслар ўтказиш тадбирлар (ўқув методик иш) РНМҚ НТИКПР.- Тошкент. -1984
3. Сабитова Т. Аскияда ижрочилик маҳоратини ошириш йўллари (ўқув методик иш) РНМҚ НТИКПР.-Т.: -1985
4. Сабитова Т. Халқ оғзаки поэтик ижоди (Республика академик лицейлар учун дарслик) Шарқ. –Т.: -2001, 2003,2010,2011.
5. Сабитова Т. Халқ оғзаки ижодиёти (ўқув қўлланма) Университет. - Тошкент. -2007
6. Мелведева, Елена АлексеевнаАртпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для вузов / Е. А.

Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой.2-е изд., испр. и доп. Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2024. 274 с

7. Шутова Н.В. Интегрированное психическое развитие проблемных детей старшего дошкольного возраста средствами музыкального воздействия : монография. Москва : МГГУ ; Нижний Новгород : НГПУ, 2008. 225 с

8. Выготский Л.С. К вопросу о психологии и педологии // Культурно-историческая психология. 2007. №4

